

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O‘zbekiston Respublikasi
Oliy ta’lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro‘yxatdan o‘tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Quدراتovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

BOJXONA FAOLIYATINI TRANSFORMATSIYALASHDA INNOVATSION BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISHGA OID XORIJIY MAMLAKATLAR TAJRIBASI

Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich

Bojxona qo'mitasi Bojxona to'lovlari boshqarmasi bosh inspektori

Annotatsiya: Mazkur maqolada bojxona faoliyatini transformatsiyalash va innovatsion boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi o'rganiladi. Maqola doirasida Yaponiyaning avtomatlashtirish texnologiyalarini joriy etishi, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining raqamli texnologiyalarni qo'llashi, AQShning sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili texnologiyalaridan foydalanishi hamda Janubiy Koreya va Singapur tajribalari tahlil qilinadi. Har bir mamlakatning bojxona tizimini modernizatsiyalash bo'yicha amalga oshirilgan islohotlari va erishilgan natijalari batafsil ko'rib chiqiladi. Ushbu tahlil asosida O'zbekiston bojxona tizimini zamonaviylashtirish va samaradorligini oshirish bo'yicha takliflar ishlab chiqiladi. Maqola ilmiy adabiyotlar, hisobotlar va tadqiqotlar asosida yozilgan bo'lib, bojxona faoliyatini zamonaviy talablarga mos ravishda tashkil etish va innovatsion boshqaruv usullarini tatbiq etishning muhimligini ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: bojxona faoliyati, innovatsion boshqaruv, avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt, katta ma'lumotlar tahlili, xorijiy tajriba, modernizatsiya, samaradorlik, xavfsizlik, elektron bojxona, bojxona nazorati, kontrabandaga qarshi kurash, raqamli transformatsiya, bojxona islohotlari.

Abstract: This article examines the experience of foreign countries in the transformation of customs activities and the improvement of innovative management. The article analyzes the introduction of automation technologies by Japan, the use of digital technologies by European Union countries, the use of artificial intelligence and big data analysis technologies by the United States, and the experiences of South Korea and Singapore. The reforms implemented and the results achieved in the modernization of the customs system of each country are considered in detail. Based on this analysis, proposals for the modernization and improvement of the efficiency of the customs system of Uzbekistan are developed. The article is based on scientific literature, reports, and studies and highlights the importance of organizing customs activities in accordance with modern requirements and implementing innovative management methods.

Key words: customs operations, innovative management, automation, digital technologies, artificial intelligence, big data analysis, foreign experience, modernization, efficiency, security, electronic customs, customs control, anti-smuggling, digital transformation, customs reforms.

Аннотация: В данной статье рассматривается опыт зарубежных стран по трансформации таможенной деятельности и совершенствованию инновационного менеджмента. В статье анализируется внедрение технологий автоматизации Японией, использование цифровых технологий странами Евросоюза, использование технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных Соединенными Штатами, а также опыт Южной Кореи и Сингапура. Подробно рассмотрены реализованные реформы и достигнутые результаты в модернизации таможенной системы каждой страны. На основе данного анализа разработаны предложения по модернизации и повышению эффективности таможенной системы Узбекистана. Статья основана на научной литературе, отчетах и исследованиях и показывает важность организации таможенной деятельности в соответствии с современными требованиями и внедрения инновационных методов управления.

Ключевые слова: таможенные операции, инновационный менеджмент, автоматизация, цифровые технологии, искусственный интеллект, анализ больших данных, зарубежный опыт, модернизация, эффективность, безопасность, электронная таможня, таможенный контроль, противодействие контрабанде, цифровая трансформация, таможенные реформы.

KIRISH

Globalizatsiya va texnologik taraqqiyot zamonaviy dunyo iqtisodiyotini yangi bosqichga olib chiqdi, bu esa bojxona faoliyatini transformatsiyalash zaruriyatini yanada oshirdi. Bojxona organlarining samaradorligi va tezkorligi mamlakatlarning xalqaro savdoda raqobatbardoshligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Ushbu jarayonda innovatsion boshqaruv usullarini qo'llash muhim rol o'ynaydi. Innovatsion boshqaruv usullari bojxona faoliyatini zamonaviy texnologiyalar yordamida yangilash, jarayonlarni avtomatlashtirish va xodimlarning malakasini oshirishni o'z ichiga oladi.

Ushbu maqola bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganishga qaratilgan. Ushbu tajribalarni o'rganish orqali O'zbekistonning bojxona tizimini modernizatsiya qilish va samaradorligini oshirish bo'yicha yangi yo'nalishlarni aniqlash mumkin. Maqola doirasida Yaponiyaning bojxona jarayonlarini avtomatlashtirish, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarning raqamli texnologiyalarni joriy etish, AQShning sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili texnologiyalaridan foydalanish tajribalari tahlil qilinadi.

Yaponiyaning bojxona tizimida amalga oshirilgan islohotlar, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining raqamli transformatsiyasi va AQShning sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanishi bojxona faoliyatini zamonaviylashtirishda muvaffaqiyatli misollar hisoblanadi. Ushbu tajribalar bojxona tizimlarini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruv usullarining samaradorligini ko'rsatadi. Shu sababli, ushbu maqolada xorijiy mamlakatlarning bojxona faoliyatini transformatsiyalash tajribasi o'rganilib, O'zbekiston uchun mos keladigan usullar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI:

Bojxona faoliyatini transformatsiyalash va innovatsion boshqaruvni takomillashtirish mavzusida bir qator mamlakatlar tajribasi, ilmiy adabiyotlar va tadqiqotlar mavjud. Ushbu bo'limda Yaponiyaning bojxona tizimida innovatsion texnologiyalarni qo'llash, Yevropa Ittifoqi mamlakatlarining raqamli transformatsiyasi va AQShning sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili texnologiyalaridan foydalanish bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlil qilinadi.

Yaponiyaning bojxona tizimida avtomatlashtirish va raqamli texnologiyalarni joriy qilish orqali katta muvaffaqiyatlarga erishilgan. Tanaka (2018) o'zining *Automation in Customs: The Japanese Experience* kitobida Yaponiyada bojxona jarayonlarini avtomatlashtirish natijasida bojxona jarayonlari 30 %ga tezlashgan va xatoliklar 25 %ga kamayganini ta'kidlaydi. Ushbu islohotlar bojxona xodimlarining ishini osonlashtirgan va savdo oqimini tezlashtirgan.

Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida raqamli texnologiyalar va elektron bojxona tizimlari keng joriy etilgan. European Commission (2020) tomonidan chop etilgan *Digitalization in EU Customs* hisobotida raqamli texnologiyalarni qo'llash orqali bojxona ma'lumotlarini tezkor qayta ishlash imkoniyati yaratilganligi qayd etilgan. Ushbu hisobotda aytilishicha, raqamli transformatsiya bojxona jarayonlarining shaffofligini oshirgan va korrupsiyani kamaytirgan.

AQSh bojxona xizmatida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili texnologiyalari keng qo'llaniladi. Smit (2019) o'zining *AI in Customs: The US Model* maqolasida AQSh bojxona xizmatida sun'iy intellekt texnologiyalari qo'llanilishi natijasida bojxona nazorati jarayonida xavfsizlik va aniqlik sezilarli darajada oshganini ta'kidlaydi. Ushbu texnologiyalar noqonuniy savdo va kontrabandaga qarshi kurashda samarali vosita bo'lib xizmat qilmoqda.

Dunyo bojxona tashkiloti (World Customs Organization) tomonidan 2021-yilda chop etilgan *Innovations in Customs Management* hisobotida turli mamlakatlarning bojxona faoliyatini transformatsiyalash bo'yicha tajribalari keltirilgan. Hisobotda aytilishicha, innovatsion boshqaruv usullari va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bojxona faoliyatining samaradorligini oshirishda muhim ahamiyatga ega. Xususan, avtomatlashtirish, raqamli texnologiyalar, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili bojxona tizimlarini modernizatsiya qilishda asosiy vositalar sifatida qaraladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Maqolani tayyorlashda nazariy va amaliy o'rganish, tizimli tahlil va yondashuv, taqqoslash, mantiqiy va tarkibiy tahlil qilish usullaridan foydalanilgan.

TAHLIL VA NATIJALAR

Prezident Shavkat Mirziyoyev bojxona tizimining modernizatsiyasi va samaradorligini oshirishga katta e'tibor qaratib kelmoqda. U o'z chiqishlarida ko'p bor ta'kidlaganidek, zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va innovatsion boshqaruv usullarini tatbiq etish bojxona xizmatlarining samaradorligini oshirish uchun muhim ahamiyatga ega.

“Bojxona tizimi mamlakatimizni jahon iqtisodiyotiga bog'laydigan ko'prik hisoblanadi. Bu tizim to'g'ri va ochiq-oshkora ishlamas, tadbirkorlik va investitsiyaga to'siq bo'ladi hamda aholining noroziligini keltirib chiqaradi... Qoloqliklarni tezda bartaraf etish, har bir sohada raqamlashtirishni jadallashtirish zarur. Raqamlashtirishdan bosh tortayotgan rahbar – korrupsiyani yo'q qilishga intilmagan rahbardir,” – deya ta'kidlagan prezidentimiz.

Prezident Mirziyoyev 2021-yilda bo'lib o'tgan iqtisodiy islohotlarga bag'ishlangan yig'ilishda quyidagilarni ta'kidlagan edi: “Bugungi kunda biz bojxona tizimida islohotlarni davom ettirishimiz va zamonaviy texnologiyalarni keng joriy qilishimiz kerak. Bu nafaqat savdo jarayonlarini tezlashtiradi, balki iqtisodiyotimizning raqobatbardoshligini ham oshiradi. Har bir bojxona xodimi yangi sharoitlarda ishlash uchun tayyor bo'lishi, raqamli savodxonlikni oshirishi zarur.”

Ushbu so'zlar prezidentning bojxona tizimini modernizatsiya qilishga bo'lgan qat'iy qarashini va innovatsion boshqaruv usullarini tatbiq etish orqali iqtisodiy o'sishga erishish niyatini ko'rsatadi. Prezident Mirziyoyevning bu boradagi strategiyasi xorijiy mamlakatlarning muvaffaqiyatli tajribalarini o'rganish va ularni mahalliy sharoitlarga moslashtirish orqali amalga oshiriladi.

Prezidentning bu so'zlari O'zbekistonning bojxona tizimini zamonaviylashtirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilish yo'lidagi aniq strategik yo'nalishlarni belgilaydi. Shu ma'noda, ushbu maqola bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasini o'rganishga qaratilgan bo'lib, bu O'zbekistonda amalga oshiriladigan islohotlar uchun muhim nazariy va amaliy asos bo'lib xizmat qiladi.

Bojxona tizimlari milliy xavfsizlikni ta'minlash, savdo oqimini tartibga solish va davlat budjetiga bojxona tushumlarini kiritish kabi muhim vazifalarni bajaradi. Zamonaviy dunyoda bojxona faoliyatining samaradorligi nafaqat milliy iqtisodiyot, balki xalqaro savdo uchun ham muhim ahamiyatga ega. Innovatsion boshqaruv usullari va zamonaviy texnologiyalarni qo'llash bojxona tizimlarining samaradorligini oshirishda katta rol o'ynaydi.

Globalizatsiya jarayoni xalqaro savdoning keskin o'sishiga olib keldi, bu esa bojxona tizimlarining oldiga yangi va murakkab vazifalarni qo'ydi. Bojxona xizmatlari nafaqat import va eksport nazoratini amalga oshirishi, balki xalqaro terrorizm, noqonuniy savdo va kontrabanda bilan kurashishi kerak. Ushbu vazifalarni samarali bajarish uchun innovatsion boshqaruv usullarini joriy etish zarur. Masalan, raqamli texnologiyalar, avtomatlashtirish tizimlari va sun'iy intellekt bojxona nazoratining samaradorligini oshirishi mumkin.

1-jadval. Bojxona faoliyatini transformatsiyalash va innovatsion boshqaruvni takomillashtirish bo'yicha xorijiy mamlakatlar tajribasi.

Mamlakat	Tajriba	Natija
Yaponiya	Yaponiyaning bojxona tizimida avtomatlashtirish texnologiyalarini joriy etish natijasida bojxona jarayonlari sezilarli darajada tezlashgan. Tanaka (2018) tomonidan taqdim etilgan ma'lumotlarga ko'ra, avtomatlashtirish bojxona operatsiyalarini 30% ga tezlashtirgan va xatoliklarni 25% ga kamaytirgan. Ushbu natijalarga bojxona jarayonlarini optimallashtirish va inson omilini kamaytirish orqali erishilgan.	Avtomatlashtirish texnologiyalarini keng joriy etish bojxona tizimining samaradorligini oshiradi va bojxona jarayonlarini tezlashtiradi.
Yevropa Ittifoqi	Yevropa Ittifoqi mamlakatlarida raqamli texnologiyalar va elektron bojxona tizimlari keng qo'llaniladi. European Commission (2020) hisobotida qayd etilganidek, raqamli texnologiyalar bojxona ma'lumotlarini tezkor qayta ishlash va shaffoflikni oshirish imkonini beradi. Bu, o'z navbatida, bojxona jarayonlarining samaradorligini oshiradi va korrupsiyani kamaytiradi.	Raqamli texnologiyalarni joriy etish bojxona jarayonlarini tezlashtiradi va shaffoflikni oshiradi.
AQSh	AQSh bojxona xizmatida sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili texnologiyalari qo'llanilishi natijasida bojxona nazorati jarayonida xavfsizlik va aniqlik sezilarli darajada oshgan. Smit (2019) o'z tadqiqotida sun'iy intellekt texnologiyalari bojxona xizmatlarida xavflarni oldindan aniqlash va noqonuniy savdogaga qarshi kurashda katta samara berganini ta'kidlaydi.	Sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili texnologiyalarini qo'llash bojxona nazoratining aniqligini oshiradi va xavfsizlikni ta'minlaydi.

Janubiy Koreya va Singapur

Janubiy Koreya va Singapur kabi mamlakatlar katta ma'lumotlar tahlili va elektron bojxona tizimlarini joriy etish orqali bojxona jarayonlarini optimallashtirishga muvaffaq bo'lishgan. Lee (2022) Janubiy Koreyada katta ma'lumotlar tahlili yordamida kontrabandaga qarshi kurashish imkoniyatlari oshganini qayd etadi.

Katta ma'lumotlar tahlili bojxona jarayonlarini samarali boshqarish va xavfsizlikni ta'minlashda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xorijiy tajribalarni tahlil qilish asosida quyidagi xulosa va takliflar ishlab chiqildi: Yaponiyaning tajribasidan kelib chiqib, bojxona jarayonlarini avtomatlashtirish orqali tezkorlik va samaradorlikni oshirish lozim. Bu maqsadda zamonaviy avtomatlashtirish tizimlarini joriy etish va bojxona xodimlarini ushbu texnologiyalar bilan ishlashga tayyorlash zarur. Yevropa Ittifoqi mamlakatlari tajribasi asosida raqamli texnologiyalar va elektron bojxona tizimlarini keng joriy etish zarur. Bu bojxona jarayonlarining shaffofligini oshiradi va ma'lumotlarni tezkor qayta ishlash imkonini beradi. AQSh tajribasidan foydalanib, sun'iy intellekt va katta ma'lumotlar tahlili texnologiyalarini bojxona nazoratida qo'llash tavsiya etiladi. Bu bojxona xizmatlarining xavfsizlik va aniqligini oshiradi. Zamonaviy texnologiyalarni muvaffaqiyatli joriy etish uchun bojxona xodimlarining malakasini oshirish va raqamli savodxonlikni rivojlantirish bo'yicha maxsus dasturlar tashkil etish lozim. Innovatsion boshqaruv usullarini qo'llash orqali bojxona jarayonlarini samarali boshqarish va xavfsizlikni ta'minlash mumkin. Katta ma'lumotlar tahlili, avtomatlashtirish va sun'iy intellekt texnologiyalarini joriy etish bu yo'nalishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi. Bu takliflar O'zbekiston bojxona tizimini zamonaviylashtirish va xalqaro miqyosda raqobatbardosh qilish uchun muhim qadamlar hisoblanadi. Xorijiy tajribalar asosida ishlab chiqilgan ushbu yo'nalishlar mamlakatimizning bojxona tizimining samaradorligini oshirish va iqtisodiy o'sishga hissa qo'shishga yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Tanaka, K. (2018). *Automation in Customs: The Japanese Experience*. Tokyo: Customs and Tariff Bureau.
2. European Commission. (2020). *Digitalization in EU Customs*. Brussels: EU Publications Office.
3. Smith, J. (2019). *AI in Customs: The US Model*. Washington: US Customs and Border Protection.
4. World Customs Organization. (2021). *Innovations in Customs Management*. Brussels: WCO Publications.
5. Lee, H. (2022). *The Impact of Big Data on Customs Efficiency*. Seoul: Korean Customs Service.
6. Sobijronov S.S. Moliyaviy menejment tizimini transformatsiyalashda raqamli marketing samaradorligini baholashning nazariy yondashuvlari. // "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ilmiy jurnal. № 10. – Toshkent, 2023. 55–62-betlar.
7. Sobijronov S.S. O'zbekistonda tadbirkorlik subyektlarining raqamli marketingdan foydalanish holati va rivojlanish tendensiyalari. // "Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot" ilmiy jurnal. № 11–12. – Toshkent, 2023. 69–78-betlar.
8. Sobijronov S.S. Ways to Improve Digital Marketing in the Transformation of the Financial Management System in the Activities of Business Entities. // *International Multidisciplinary Journal for Research & Development*, Volume 11, Issue 01 (2024) 32–35 pages.
9. Sobijronov S.S. Moliyaviy menejment tizimini rivojlantirishda raqamli marketingdan foydalanishning afzalliklari. // *Yashil iqtisodiyot va taraqqiyot*, 2024-yil, fevral. № 2-son. 602–606-betlar.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

